

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭПОНИМНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Нуриддинова Шахноза Кахоровна

Исследователь БухГУ.

rasulizzatullayev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8186333>

Аннотация: В этой статье рассматриваются недостатки использования эпонимической терминологии, путаница, возникающая при именовании болезней ученых с одинаковыми фамилиями; отклонение именитых существительных от их собственного значения; ошибки, возникающие при чтении эпонимов, то есть отсутствие в них транскрипции; а преимущества заключаются в том, что мы можем выразить наш язык простым и лаконичным словом или фразой, а также в том, что имена людей, которые упорно трудились на пути к науке, об увековечивании.

Ключевые слова: апеллятивные моменты, коннотативное значение, Кубок Дэвиса, Нобелевская премия, эпоним Туретта, Бернулли, синдром эппингера-Бьянки.

Введение. Знаменитые лошади и родственные лошади могут свободно обмениваться одной лошастью вместо другой. Благодаря этому они пополняют словарный запас языка. В основе такого скрещивания лежат сходства, в которых присутствуют онимы нарицательных существительных или наречий. Как известно, любое конкретное имя может служить основанием для обращения, то есть перехода на нарицательное существительное. При переходе антропонимов в круг апелляций значение отделяется от объекта существительного и распространяется на ряд предметов. Таким образом, наблюдается процесс расширения диапазона значений.

Эпонимические термины часто являются исключительными понятиями, и их уникальность выражается через собственное имя. Многие эпонимы имеют собственное коннотативное значение, основной функцией которого является передача культурной и исторической информации. Эпонимы отражают дух просвещения в Европе, этапы научно-технического прогресса и, кроме того, нравственное развитие научных наук. Кроме того, некоторые эпонимы имеют строго региональный характер и географически распространены только в определенных языковых группах. Анатомические термины появляются в

клинических областях, когда необходимо описать новые, еще не изученные сложные процессы и явления, когда медицинские открытия были сделаны в результате прикладных исследований.

Обсуждение и результаты. Эпонимы носят поминальный и почитательный характер. Они созданы для того, чтобы увековечить чье-то имя. Эпонимы образовались благодаря ученым, которые работали над развитием таких областей, как спорт, медицина, литература, политика, экономика, при этом имена, данные в них, сохраняются как памятники на протяжении многих лет, даже столетий. Например, Кубок Дэвиса (назван в честь американского политика и теннисиста Дуайта Филли Дэвиса), Нобелевская премия (названа в честь Альфреда Нобеля).

К 1750-м годам ученые, которых считали людьми науки, работающими в различных отраслях науки, сделали множество открытий. В результате этого новые названия болезней в области медицины, разнообразные изобретения в технике и общественной жизни стали называться в честь ученых и авторов, которые их открыли. Благодаря этому в науке и лингвистике возросло количество понятий, относящихся к лексической единице эпоним, а объект исследования по вопросу об эпониме сместился с мифических имен на настоящие.

Эпонимы облегчают запоминание. Потому что на ментальном уровне получатель получает полную картину изображения объекта действительности. Некоторые специалисты считают, что использование эпонимов обеспечивает быстрое понимание текущего ландшафта, передает непрерывность знаний. Отражает основные этапы развития науки, борьбу мнений и взглядов, формирование научного мировоззрения личности. Эпонимы гораздо проще и удобнее использовать. Например, замена эпонима "Туретт" "описательным термином" сочетание произвольных движений губ и языка, сопровождающееся скручиванием мышц лица, шеи и плечевого пояса, частым кашлем и срыгиванием " замедляет и усложняет работу специалиста.

Наряду со всеми положительными качествами эпонимов стоит упомянуть и их недостатки. Следует иметь в виду, что эпонимы, представляющие отдельные названия объектов и процессов в жизни общества, в том числе и в научной жизни, в большинстве случаев теряют свой характер такого индивидуального обозначения и забывают первоначальное родовое название. Например, в области математики часто упоминается имя Бернулли. Но стоит также учесть, что эта фамилия есть

как минимум у четырех ученых. В таких ситуациях к фамилии ученого необходимо будет добавить его инициалы. Например, чтобы избежать недоразумений при использовании термина “завиток Агнеси” (кривая), достаточно указать, что этот термин назван в честь женщины-математика Марии Гаэтаны Агнеси.

В процессе систематизации и анализа терминов был проведен ряд научных исследований, призванных показать их положительные и отрицательные стороны, влияние на общество и практическое применение в клинической медицине. По мнению некоторых историков и членов медицинского сообщества, использование определенных эпонимов недопустимо по некоторым моральным причинам, включая идеологические. Мировое сообщество не хочет признавать это, даже если это будет принято. Это врачи, чья работа вызывает серьезные моральные опасения или которые, как известно, причастны к преступлениям нацистского режима и другим военным преступлениям. В частности, синдром “Эппингера Бьянки” был описан австралийским терапевтом назван в честь Х.Эппингера (1878-1946). Он участвовал в различных жестоких экспериментах нацистов Третьего рейха над людьми во время Второй мировой войны. Так, в 1970 году фонд Фалька (Фрайбург, Германия) учредил премию Эппингера за выдающийся вклад в изучение печени. Однако по прошествии трех лет премия была отменена, когда деятельность доктора Эппингера в Дахау была раскрыта.

Немецкий врач Х.Рейтер (1881-1969) был министром здравоохранения Третьего Рейха, который настаивал на использовании эвтаназии ((греческий: ευ- „хорошо“ + θάνατος „смерть“ — счастливая, безболезненная смерть) - для удовлетворения просьбы пациента об ускорении собственной смерти путем прекращения работы устройств, искусственно поддерживающих жизнь пациента различными действиями или оружием) и принудительной стерилизации. он отвечал за разрешение. Его жертвами стали сотни тысяч узников нацистских концлагерей. Кроме того, он участвовал в разработке одного из 60 криминальных исследовательских экспериментов, который заключался в вакцинации вирусом брюшного тифа сотен смертельных заключенных Бухенвальда. Этот функционер также является автором популярной книги по расовой гигиене *dautsches Gold*. После Нюрнбергских процессов Рейтер провел несколько лет в американской тюрьме, предназначенной для военных преступников, но после освобождения вернулся к работе в области

медицины и занялся исследованиями в области ревматологии. В 1977 году медицинское сообщество, потрясенное нацистской деятельностью и военными преступлениями Рейтера, обратилось с просьбой заменить название “синдром Рейтера” на “реактивный артрит”. Спрос врачей был удовлетворен, но даже в этом случае термин все еще присутствует в медицинских документах и используется в медицинских университетах. В медицинской литературе отмечается, что использование имени Рейтер в настоящее время неэтично.

Медицинские термины являются результатом теоретического обобщения и должны наиболее точно отражать сущность описываемого явления. Поэтому даже в медицинских эпонимах в медицинской терминологии можно выделить некоторые отрицательные черты. В том числе из-за того, что содержащихся в них данных недостаточно, это часто приводит к появлению дополнительных синонимичных строк. Кроме того, их трудно транслитерировать и транскрибировать. Они только определяют научную концепцию.

Эпонимические термины иногда вводят в заблуждение относительно того, кто является первооткрывателем определенного явления. Например, симптом “Щеткина-Блумберга” получил свое название от имен двух ученых. Немецкий хирург М. Блумберг (1873-1955) впервые описал его в 1907 году. Местный акушер Д.С.Щеткин (1851-1923), с другой стороны, представил описание этого симптома в 1908 году. Однако в клинической практике он использовался немного позже. При этом в англоязычной литературе фамилия Щеткин вообще не упоминается, а используется термин симптом Блумберга.

Иногда именные термины также могут вводить в заблуждение. Например, болезнь Бехчета была описана в 1937 году турецким дерматологом. Назван в честь Х.Бехчета (1889-1948). Однако в большинстве источников его имя носит греческий офтальмолог, заменено на A.S.Behchet.

Кроме того, эпонимические термины не имеют достаточной научной точности и часто имеют признаки омонимии. Например, известный отечественный невролог В.М.Бехтерев (1857-1927) совместно с другими учеными описал 16 рефлексов, 19 симптомов, 13 синдромов и рефлексов. Известный французский невролог Дж.Бабинский описал 17 симптомов, 3 рефлекса и 3 теста. Примеры можно продолжать как угодно. Все эти одноименные термины образованы от имени их первооткрывателей,

которые, чтобы избежать путаницы, а также для достижения точности в научных источниках, сортируются арабскими (рефлекс Бехтерева 1, рефлекс Бехтерева 2, рефлекс Бехтерева 3) или римскими цифрами (синдром Бабинского I, синдром Бабинского II, синдром Бабинского iiiida). В некоторых медицинских справочниках и словарях такие термины вообще не обозначаются цифрами. Это может привести к недопониманию относительно того, о каком явлении идет речь, а также может привести к неправильному пониманию.

При составлении современной медицинской номенклатуры по данным некоторые именные термины были отменены или заменены названиями, отражающими структурные, функциональные и топографические особенности обозначаемых объектов. С одной стороны, такой подход вполне можно объяснить необходимостью унификации терминологической системы. Однако нельзя исключать из медицинской науки и практики одноименные термины. Это неправильно и несправедливо. Потому что они обогащают речь специалиста, придают разнообразие научным исследованиям и публикациям, отражают этапы становления медицинской науки, ее логическую связь с другими направлениями науки, вклад исследователей в ее развитие. Повышает интерес молодых специалистов к научным исследованиям. Обогащает историю болезни.

Вывод. Изучая эпонимы, несмотря на эти и другие недостатки, связанные с эпонимами и их применением, проблемными ситуациями, мы знакомимся с биографиями известных людей или получаем информацию о специалистах, ученых в той или иной области. Изучаем множество стран, городов, их историю, географические особенности объектов. Следует особо отметить, что эпонимы как важная часть языка науки способствуют более глубокому изучению человека и его культуры. Допускает тенденцию современной лингвистики к изучению человеческого фактора.

Использованная литература:

1. Гарарин А. А., Гарарина Р. М. О месте эпонимов в современной медицинской терминологии.: -Самара, 2019. -113 с
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Evtanaziya>
3. Чистяков Н. И. О присвоение антропонимических и топонимических названий в терминологии // Научно -техническая терминология. - 1991. – Вып. 5. - С. 17-19.
4. Шелов С. Д. Термины терминологичность и значение // Научно -техническая терминология. – 1991. – Вып. 1.

5. Bozorov Z.A International scientific and practical conference “Modern psychology and pedagogy: problems and solutions” “Imperial College London” 2021-2022. 165-169 б.
6. Bozorov Z.A. Essence, structure and functions of civil culture. International engineering journal for research & development. Published in Volume 6 Special Issue , January 2021 of IEJRD E-ISSN: 2349-0721 , Peer Reviewed & Referred Journal.
7. Bozorov Z.A. The role of motivation, needs and interests in the formation of civil culture of future medical workers. ACADEMICIA an international multidisciplinary research journal. ISSN: 2249-7137. Vol. 11, Issue 3, March 2021. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492 DOI: 10.5958/2249-7137.2021.00835.1
8. Bozorov Z.A. The system of formation of civic culture among students in higher educational institutions. ISJ Theoretical & Applied Science, 01 (81), 455-458. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-81-81> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 3304. (2020).
9. Bozorov Zayniddin & Samandarova Gulnoz. (2020). Ideological movement of legends and traditions in the novel “Shaytanat” by Tohir Malik. Theoretical & Applied Science. 84. 1014-1016. 10.15863/TAS.2020.04.84.187.
10. Bozorova G. Concerning some pleonastic and tautological constructions //Центр научных публикаций (buxdu.uz). – 2021. – Т. 7. – №. 7.
11. Bozorova G. Tautology and pleonasm: synchronic and diachronic views //Конференции. – 2021.
12. Bozorova G. Z. Ortiqchalik tamoyilining jahon tilshunosligida organilishi // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 9. – С. 945-951.
13. Bozorova Gulmira Zayniddinovna. Distinctive features of pleonasms in political speech // International scientific-online conference: Intellectual education technological solutions and innovative digital tools. Vol. 2 No. 14 (2023): - P. 168-174.
14. Kadyrovna A. M., Zayniddinovna B. G. Description of Events Which is Near to Pleonasm //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2022. – Т. 5. – С. 281-285.
15. Samandarova G.Y. Socially conditioned meanings of paremas formed on the basis of the lexical spiritual group "insects". Gospodarka i innowacje. Volume: 22 | 2022. –P. 443-446.

16. Samandarova G.Y., Adizova N.I., Bozorova G.Z. Methods of Using Metaphorical, Pleonastic and Paremic Units in Uzbek Linguistics// Resmilitaris.Vol. 13 No. 2 (2023): Volume 13, Number 2, 2023. –P. 5560-5572
17. Samandarova, G. Y. (2021). Fundamentals of folk proverbs formed on the basis of the lexical-spiritual group of insects. Current research journal of philological sciences, 2(05), 39–42. <https://doi.org/10.37547/philological-crijps-02-05-11>
18. Samandarova Gulnoz Yarashovna, & Zaripova Nilufar Juma's daughter. (2023, April 1). Some characteristics of uzbek paremas' formed on the basis of the lexical sentence group "insect" in the form of a compound sentence. International scientific conference " Innovative Trends In Science, Practice And Education", Munchen, (Germany). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7816423>
19. Бозорова Г. З. Идейная направленность сказаний и преданий романа "Шайтанат" Тахира Малика // Молодой ученый. – 2014. – №. 9. – С. 532-534.
20. Бозорова Г. Илмий нутқда учрайдиган айрим плеонастик бирликлар таҳлили // Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 327-331.
21. Бозорова Г.З. ОАВда учрайдиган плеонастик бирликларнинг лингвопрагматик хусусиятлари // Interpretation and researches. 2023. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oavda-uchraydigan-pleonastik-birliklarning-lingvopragmatik-hususiyatlari> (дата обращения: 10.04.2023).